

ИНКЛЮЗИВ ТАЪЛИМ: “ВАҚТ ЮТҚАЗИШ” ЭФФЕКТИДАН, “ЭРИШИЛДИ” ЭФФЕКТИГА

Қодирова Ферузахон Усмановна

Чирчиқ давлат педагогика университети, Махсус педагогика кафедраси мудири, п.ф.д.,
профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498424>

Имконияти чекланган ёшларни соғлом тенгдошлари каби ўзгаришларга тайёр, ёт
ғояларга оғишмайдиган қилиб тайёрлашда инклюзив муҳитнинг психологик барқарорлиги,
ўқитувчининг педагогик-психологик компетенцияларига боғлиқдир.

Бошланғич синф ўқитувчиларини инклюзив таълимни амалга оширишга касбий
тайёрлаш муаммосининг турли жиҳатлари кўпгина муаллифларнинг диққат марказида
бўлишига қарамай, таъкидлаш зарурки, педагогнинг инклюзив таълимни амалга оширишга
тайёрлигини шакллантириш ва бу жараённинг самарадорлигига таъсир қиладиган
ташқилий-педагогик шароитларни ўрганиш бўйича тадқиқотлар етарли эмас.

Шундай қилиб, Ватанимизда инклюзив таълимнинг ривожланиш тенденциялари ва
педагогларнинг инклюзив таълим соҳасидаги маҳоратини ошириш масалалари орасида
ўзига хос **зиддиятлар** мавжуд бўлиб, уларни қуйидагича ифодалаш мумкин:

жамиятнинг инклюзив таълим шароитида касбий фаолиятини муваффақиятли
амалга оширадиган педагогга бўлган зарурий эҳтиёжи билан педагогларнинг инклюзив
амалиётни самарали бажаришга етарлича тайёр эмасликлари орасидаги зиддиятлар;

педагогнинг инклюзив таълимга тайёрлигини шакллантириш зарурати билан уни
амалга оширувчи методик ёндашувлар ва педагогик технологиялар етарлича ишлаб
чиқилмаганлиги орасидаги зиддиятлар.

Кўп йиллар давомида имконияти чекланган болалар таълими, уларнинг таълим
олиши ва ривожланишидаги нуқсонларни коррекциялаш учун зарур шароитларга эга
бўлган махсус (коррекцион) мактабларда амалга ошириб келинган. Ҳозирда ҳам бу каби
муассасалар республикада 89 тани ташкил қилади. Бундай мактабларда махсус
(дефектологик) маълумотга эга педагоглар ишлайди.

Ҳозирги вақтда педагог кадрларни тайёрлашга қўйиладиган замонавий
талабларнинг кўлами ва мазмундорлиги кенгайган. Шу жумладан, педагоглар
қуйидагиларни билиши ва удаллаши талаб этилмоқда:

имконияти чекланган болалар таълими ва тарбиясининг назарий масалаларини
билиши;

нуқсонлари бўлган болалар ривожланишининг психофизиологик хусусиятларини
билиши ва фарқлаши;

инклюзив таълимдаги махсус шароитлар ва ёндашувларни билиши ва улардан
амалиётда фойдалана олиши;

фанлардан ўқув материалларини имконияти чекланган болалар ва меъёрда
ривожланаётган таълим олувчиларнинг ўқув имкониятларига мос тайёрлаш усулларини
эгаллаган бўлиши;

инклюзив таълим жараёнида ўқувчиларнинг ўзаро биргаликдаги фаолиятларини
бошқаришни билиши;

психологик-педагогик қўллаб-қувватловчи мутахассислар билан ҳамкорликда
ишлаши;

алоҳида таъдим эҳтиёжи бўлган болаларга ва уларнинг оиласига ёрдам беришни ва
шу қабиларни билишлари керак.

Инклюзив таълим бўйича хорижий тажрибалар таҳлил қилинганда, масалан, Россия
Федерациясида ўқитувчини имконияти чекланган болалар таълимига тайёрлашнинг асосий
йўналишлари “Умумтаълим муассасалари педагог ходимлари касбий даражасини
оширишнинг комплекс дастури”да (2014) акс этирилган бўлиб, бугунги кунга қадар ушбу
касбий стандарт педагогика таълим соҳаси бўйича кадрлар тайёрлаш тизими малака

талабларини ишлаб чиқишда асос сифатида қўлланилиб келинмоқда. Мазкур давлатнинг бир қатор олий таълим муассасаларида олий касбий таълим стандартларига мувофиқ педагоглар ва инклюзив таълим соҳасидаги мутахассисларни “Психологик-педагогик таълим” йўналишида тайёрлаб келинмоқда.

Имконияти чекланган болалар ва катталарнинг бир умрлик таълимини сифатли ташкил этишга доир хорижий тажрибаларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, турли мамлакатларда ногирон шахсларнинг таълим олиш ҳуқуқларини кафолатлашга мўлжалланган меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва албатта, манфаатдор субъектлар фаолиятини инклюзияга жалб этишда фуқаролик муносабатларининг шаклланишига таянилади. Бу хусусда Россиялик олим Н.Н.Малофеев шундай дейди: “Жамият муносабатларининг шаклланишига эришилгандан кейингина инклюзив таълим ғояларини амалиётга татбиқ қилишга ўтиш амалга оширилди”.

Инклюзив таълимни жорий қилиш ва муваффақиятли амалга оширишда субъектлар фаолиятини тўсиқларсиз муҳитда ташкил қилишда қуйидаги шарт-шароитларни аниқладик:

пандуслар борлиги;
мактаб биринчи қавати дизайни;
умумий фойдаланиш жойларини қайта ва инклюзияга мос жиҳозлаш;
мутахассис махсус педагог(дефектолог)ларнинг етарлилиги;
ўқитувчилар, ўқувчилар ва ота-оналарнинг интеграция ёки инклюзияга тайёрлиги;
стереотиплар, нотўғри қараш (ногиронларга нисбатан)ларга ўз вақтида ўринли ва ҳуқуқий контекстда жавоб бериш имкониятлари.

Бугунги кунда инклюзив таълим ташкил этилган мактаблар сони ортди. Амалиётда муаммолар йўқ эмас, албатта, бироқ энг муҳими мақсадли қадамлар ташланди. Инклюзив таълимга таълим муассасаларининг тайёр эмаслиги юзасидан оммавий ахборот воситалари ва ижтимоий тармоқларда кўплаб мунозарали фикрлар билдирилмоқда. Шунинг учун инклюзив таълим учун шароитни кутишми ёки жамият муносабатини ўзгартириш муҳимми деган савол устида фикр юритиш жоиздир. Бирданига барча таълим муассасаларида зарур шароитларни тўлақонли яратиш имкони йўқ албатта. Шароитни кутсак вақт ютқазамиз. Айнан нимани ютқазамиз?:

1. Агар имконияти чекланган бола маҳалласидаги қўшни болалар билан бирга мактабга боришни орзиқиб кутганда ва унинг таълимга иштиёқи ошиб турганда, бу вазиятни қўллаб-қувватлаш керак. Нима учун бола маҳалладошлари билан мактабга боришни хуш кўради?, чунки у улар билан бирга ўсган, бирга ўйнаган, бир-бирини билади. Ота-она ҳам ўз фарзандини оила даврасида бўлишини хоҳлайди. Яъни махсус мактаб-интернатида ҳам ўқиб, ҳам яшаш тартиби қўлланилади. Ота-она учун ҳам фарзандининг йироқда бўлиши ўзига хос бир ижтимоий муаммодир. Чунки бола ҳали бола. Унга қаров керак, меҳр зарур. Айнан яқин кишилар мулоқоти муҳимдир. Шунинг учун оила бағрида ва соғлом тенгдошлари орасида бўлиш имкониятининг қиммати каттароқдир. Агар умумтаълим мактабида ҳали етарли шароит яратилмаган, ўқитувчи тайёр эмас, ўқувчилар ҳам тўлиқ англашмаган дея бу боланинг кўкрагидан итарилса, унда маҳалладошлар билан бирга мактабга бориш иштиёқини бой берамиз.

2. Тўғри ўқитувчилар ҳали бу каби болалар билан ишлаш методикалари билан қуролланмаганлар. Бироқ инклюзив таълимга жалб этилган болалар ўта оғир даражадаги нуқсонга эга эмаслар, улар ўзига қаратилган нутқни тушунадилар, улар билан мақсадли иш олиб борилса, албатта, натижа юзага чиқади. Ўқитувчиларнинг ўз устида ишлаши талаб этилади. Таълим жараёнида тажрибалар кўпаяди. Саволларга жавоблар топилади. Яъни ўз фанини билган (дипломи бор ҳар қандай мутахассис)га моддий (белгиланган устама) ва маънавий рағбат берилса, унинг учун “бошқача” бола билан ишлаш оғирлик қилмайди, “...арикдан ўтсам нима бўлади? – демасдан, ўтиш керак ва манзилга етиш керак”. Демак, натижага эришиш статистикасини шакллантириш учун фактларни ютқазамиз. Қанчалик синовдан ўтказилган тажрибалар кўп бўлса, шунча ижобий марраларга йўл очилади.

3. Агар бу каби болалар 3-5 ва ундан юқори синфларда инклюзивлаштирилса-чи? Унда бу болаларнинг синфга мослашиши қийин бўлади. Фанлар учун зарур билим, кўникма ва малакаларнинг минимал даражасини бу болалар учун белгилаш муаммоси юзага келади. Демак, давлат таълим стандарти бўйича олиб бориладиган жараёнда бу болалар учун мос топшириқлар кўламини белгилаш керак бўлади. Бунинг учун эса, вақт керак бўлади. Ўз-ўзидан академик мўлжални ҳам ютқазамиз. Яъни ўқитувчилар нимага ва қанча вақтга мўлжал олишни билмай қолади.

Санаб ўтилган “вақт ютқазаш” эффектидан ким наф кўради?

Келинг энди етарлича шароит яратилмаган бўлсада, инклюзив таълимга жалб этилган болалар нимага эришадилар, яъни “эришилди” эффекти нималарда намоён бўлишини кўриб чиқамиз:

- 1) Болалар атрофдагилар билан мулоқотга киришишга мослашади.
- 2) Фанлар учун зарур нутқий захирани эгаллайди.
- 3) Ота-оналар бола билан ишлаш моҳиятини англайдилар.
- 4) Ўқитувчилар учун касбий трансформация муҳити яратилади ва бу жараён уларни тоблайти. Жамоатчилик кўз ўнгида уларнинг мавқеи ортади.

5) Маҳалла ва кенг жамоатчиликнинг бу каби болаларга ишончи ортади, уларнинг эришган муваффақиятларига гувоҳ бўладилар. Бу жараён икки томонлама алоқа даражасига кўтарилади. Бола ҳам жамиятга мослашади. У атрофдагиларнинг унга бўлган илиқ муносабатидан завқланади.

Бу каби болаларнинг ижтимоийлашуви учун шароит яратилади. Улар жамоат транспортларида юради, турли муносабатларга киришадилар. Бу жараён эса, уларни мустақилликка ўргатади. Демак, ота-онага юк бўлмаган болалар, пировардида жамиятга юк бўлмайди.

Санаб ўтилган натижалар “эришилди” эффектидир. Демак, вақт ютқазмасдан, болалар ижтимоий тажрибага эга бўлишидан ҳамма наф кўради: бола, соғлом тенгдошлари, ўқитувчилар, ота-оналар ва кенг жамоатчилик.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, инклюзив таълим учун муҳим омил бу мақсад, иштиёқ ва ҳаракат. Ижтимоий муҳит, моддийли шароитдан кўра, бу болалар учун зарурроқ.